

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

GANDBOL O'YINI TEXNIKASINI O'RGATISH ASOSLARI

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya. Gandbol rivojlanayotgan sport turi bo'lib, o'yinchilar moslashishga va yangi texnika va strategiyalarni o'rganishga tayyor bo'lishi kerak. Doimiy amaliyot, fikr-mulohaza va murabbiylik doimiy takomillashtirish uchun zarurdir. Moslashuvchanlik va o'sish fikrlash gandbolda muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhimdir. O'yinchilar o'rganish imkoniyatlaridan foydalanishlari va vaqt o'tishi bilan yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va o'z mahoratlarini yaxshilash uchun fikr-mulohazalarini izlashlari kerak.

Tayanch so'zlar: Hujum, qo'l to'pi, to'pni uzatish, to'pni ilish, to'pni otish, himoya, darvozabon, chalg'itish, turish, to'siq, usul, tezlik

FUNDAMENTALS OF TEACHING HANDBALL GAME TECHNIQUES

Yunusaliyev Umarali Azamjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
assistant teacher of the department of theory and methodology of sports games*

Abstract. Handball is a developing sport, igroki doljny byt gotovy adaptirovatsya i izuchat new techniques and strategies. Postoyannaya praktika, obratnaya svyaz i obuchenie neokhodimy dlya postoyannogo sovershenstvovaniya. Gibkost i ustanovka na razvitie imeyut reshayushchee znachenie dlya uspekha v handbole. Igrokam sleduet vospolzovatsya vozmojnostyami obucheniya i get a reverse connection, chtoby opredelit oblasti dlya uluchsheniya i so vremenem uluchshit svoi naviky

Key words: Offense, HandBall, Ball Pass, ball hook, ball shot, defense, goalie, distraction, standing, tackle, method, speed

Kirish. Gandbol o‘yinida maydonda olti o‘yinchi va bir darvozabon ishtirok etadi. Darvozaboning besh metrli maydoni bo‘lib u shu maydonda to‘pni ushlashga xaqqi bor. Maydondan tashqaridagi to‘pni ushlash taqidlanadi. Darvozabon maydondan so‘ng 4 metr hujum maydoni bo‘lib bu yerga hujum qilib kirgan hujumchini to‘xtatish va uning qarshi qo‘pol harakatlar taqidlanadi. Aks holda yetti metrli jarima to‘pi belgilanadi. Hujumchining to‘qqiz metrli hujum maydonidan tashqarida qo‘pollik bilan to‘xtatilsa to‘qqiz metrli erkin to‘p uzatish jarimasi belgilanadi. Hujumchi darvozabon maydoniga kirishi va to‘p bilan harakatlanishi ta‘qiqlanadi. Gandbol maydoning xajmi 20 x40 metr. Maydon darvozabon maydoni, 9 metrli jarima maydoni hujum va himoya maydonlariga bo‘lingan. Gandbol darvozasi balandligi 2 metr eni 3 metr. Gandbol to‘pi erkaklarniki og‘irligi 425 –475 gr, aylanasi 58-60 sm. Ayollar uchun og‘irligi 325-400 gr, aylanasi 54-56sm to‘plardan foydalaniladi. Gandbol o‘yini 2 tayimdan iborat. Har bir tayim 25 minut davom etadi. Taymlar orasida 15 minut tanaffus qilanadi. Gandbol musobaqasini hakamlar xa‘yati boshqarib boradi. Gandbol o‘yini texnikasi gandbolchining maydondagi asosiy jismoniy harakatlari turkumi hisoblanadi. Gandbol o‘yinchilarining maydondagi o‘yin faoliyatiga qarab maydon o‘yinchisi o‘yin texnikasi va darvozabon texnikasiga bo‘linadi. Har bir texnik harakatlar maydon o‘yinchisining hujum texnikasi va himoya texnikasiga bo‘lingan bo‘lib, bu yerda hujum texnikasi, maydon joy almashtirish texnikasi va to‘pni olib yurish texnikalaridan iboratdir. Gandbolchining harakatlanishlari: Gandbol o‘yini jarayonida o‘yinchi ko‘p marta har-xil sharoitlarda harakatlar bajaradi. O‘yin jarayonida gandbolchi doimo maydonda harakat qiladi, to‘pni qabul qilish uchun qulay vaziyatlarni o‘ziga yaratadi va to‘pni qabul qilish uchun tayyor turgano‘yinchini holati ma‘lum holatda, ya‘ni qo‘li salgina bukilgan, to‘pni qabul etish uchun mo‘ljallangan qo‘llari tirsakda bukilgan, yelkalari bo‘shashgan, beli to‘g‘ri holda turgan bo‘lishi zarur. Bu gandbolchining asosiy turishi deyiladi. Mana shu turish gandbolchiga turli vaziyatlarga mos holda harakatlarini bajarish uchun dastlabki holat hisoblanadi.

Gandbolchi maydonda harakatlanishda yugurish, yurish, sakrash, to‘xtash va burilishlardan iboratdir. Yugurish gandboldagi eng tarqalgan harakat bo‘lib, turli xil ko‘rinishlarda bajariladi. Qadamlab yugurish oldinga va orqaga, yonlarga, oyoq uchida va oyoqni to‘la bosib yugurishdir, oxirgisi gandbolda juda ko‘p qo‘llaniladi, chunki har bir harakatni bajarish uchun yer bilan qattiq aloqada bo‘lib, o‘yinchining turg‘unligi yuqori darajada bo‘lishi zarur. To‘xtash ham gandbolchi harakatining eng asosiy turlaridan biridir.

To‘p bilan harakatlar: Gandbolchi o‘yinda to‘pni olib yurish uchun birinchi navbatda uni avval albatta qabul etish zarur, qabul qilish (ushlab olish) vaziyatga qarab bir qo‘l bilan yoki ikki qo‘l bilan bajariladi. Gandbolda to‘pni uzatish bir va ikki qo‘l bilan bajariladi. To‘p uzatishlar o‘yin vaziyatiga qarab yugurib ketayotib, yurib ketayotib yoki joydan uzatiladi. Gandbol to‘pini uzatishni bir

necha xillari va usullari mavjuddir. Gandbolchi maydonda to'pni olib yurish uchun u albatta to'pni yerga urib yurishi zarur. Ko'p paytlarda gandbolchi to'pni olib yurishda bir yoki ikki martaba urib yurishni qo'llaydi. Har bir o'yinchining eng asosiy vazifasi to'pni darvozaga otishdir. To'pni darvozaga sakrab otish, yiqilayotib otish, yugurib kelib otish va tayanib turgan holdagi usullari bilan otish o'yin vaziyatidan kelib chiqqan holda bajarish mumkin. Jarima to'pini otish gandboldagi eng zarur harakat bo'lib, o'yin davomida ko'p uchraydigan holatdir. Jarima to'pi albatta to'p qo'lidan chiqquncha oyoqni yerga qo'ygan bo'lishi shart, qolgan bajarishlar yuqorida darvozaga otishga qanday bo'lsa shu usullar qoladi, faqat oyoq harakatiga e'tibor beriladi. Himoya texnikasi: Himoyaning eng asosiy vazifasi o'z darvozasini raqib hujumidan himoya etishdir. Buning uchun himoyachi maydonda tez harakatqila olishi va harakat tempini keskin o'zgartira olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Himoyachi bu vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishi uchun albatta himoyachining holatini egallagan bo'lishi zarur. Himoyachining asosiy holati-oyoqlarni 10-20 gradus bukilgan va 20-40 sm keng qo'yilgan bo'lib, bel ozgina oldinga bukilgan, bo'shshagan holda bo'ladi. Qo'llar tirsakda to'g'ri burchak holda bukilgan bo'lib, tana turli harakatlarni keskin bajarish uchun shay holatda bo'ladi. Tananing og'irligi ikkala oyoqqa tushadi. Raqiblar bilan yakka olishuv paytida oyoq va bel nisbatan ko'proq bukilgan bo'ladi. Gandbolchi (himoyachi) raqibga (hujumchiga) nisbatan qulay o'rinni egallash uchun maydonda harakatlanishi lozim.

To'siq qo'yish: Bu harakat hujumchining yoki to'pning yo'lini to'sish hisoblanadi. To'pni to'sish harakati bir qo'llab yoki ikki qo'llab bajariladi. To'sish harakatlari pastdan, yondan, yuqoridan bo'lishi mumkin. Buning uchun to'pning harakatini, yo'nalishini hamda to'pni tezligini to'g'ri aniqlay olish kerak. To'pni to'sishda chaqqonlik hamda tezkorlik bilan bir qatorda bilak va barmoq muskullarining kuchi muhim rol o'ynaydi. To'p bilan harakatlanayotgan o'yinchini to'sish ya'ni harakatlarni chegaralash uning harakat yo'nalishi qarshiga chiqarilib bajariladi. Bu harakatlar hujumchining darvozaga to'p otishi yoki sherigiga to'p uzatishi vaqtida bajarilsa hujumchi bilan keng sakraladi va qo'llarga muvofiq holda to'siladi. Gandbolda o'yinchini to'sish vaqtida uni ko'krak bilan to'xtatish ruxsat beriladi. To'pni olib qo'yish: Bu harakatlar hujumchi to'pni sherigiga uzatganda yoki darvozaga otganda bajarilish mumkin. To'pning yo'nalishi hamda uchish tezligini to'g'ri baholagan holda o'nga qarab sakraladi yoki intiladi. Shuningdek to'pni hujumchi qo'lida bo'lgan holatda ham olib qo'yish mumkin. Buning uchun kutilmagan tezkor harakat bilan hujumchi to'pni uloqtirishga shaylaganda to'p olib qo'yiladi. Gandbolda to'pni urib olishga ham ruxsat beriladi. Bu harakatlar hujumchi to'p olib yurganda yoki uzatishga shaylanganda himoyachi tezkor harakat bilan to'pni urib yuboradi. Bu urib

yuborish kaft va panjalar kuchi hisobiga bajarilish kerak. Musht bilan to'pni urib yuborish ta'qiqlanadi.

Darvozabon: Darvoza daxilsizligini ta'minlash hamda qarshi hujum uyushtirish darvozaboning muhim vazifasi hisoblanadi. Uning texnik harakatlari himoya va hujum texnikasiga bo'linadi. **Turish:** Darvozaboning asosiy holati hisoblanib uni uloqtirilgan to'pni qaytarish va ushlab olish uchun shay turgan holatidir. Asosiy holat oyoqlar tizzada bir oz bukilgan hamda oyoqlar yelka kengligida qo'yilgan bo'ladi. Darvozabon darvoza bo'ylab yurib, yugurib, sakrab, tashlanib harakatlanadi. Yurishda va yugurishda oddiy qadamlar yoki mayda va katta qadamlardan foydalanishi mumkin. Sakrash harakatlari oyoqlar bilan siltanib bajariladi. Bu harakatlar oldiga va orqaga, yon tomonlarga yo'nalgan bo'lishi mumkin. Murakkab holatlarda darvozabon to'p yo'nalishiga qarab tashlanish harakatini bajaradi. Bu holatda oyoqlarni keng ochishi va yon tomonlarga tashlanishi mumkin. **To'pni ushlab:** Darvozaboning asosiy harakati hisoblanib darvozaga yo'naltirilgan to'pni ushlashi yoki qo'l va oyoqlar bilan to'sib qolishi kerak. To'pning yo'nalishi va uchish tezligini hisobga olgan holda to'sish yoki ushlab qolish harakatlari turlicha bo'ladi. Past uchib kelayotgan tezligi katta bo'lgan to'plarni oyoqlarda to'sish mumkin. Agar tezligi sust bo'lgan to'p bo'lsa qo'lda ushlab qolish mumkin. Shunga muvofiq tezligi katta bo'lgan to'plarni darvozabon urib yuborishi yoki gavda bilan to'sishi mumkin. Shuningdek tezligi sust bo'lgan to'plarni qo'l bilan ushlab qolish mumkin. Darvozabon to'pni bir qo'llab hamda ikki qo'llab to'sishi va ushlashi mumkin.

To'p bilan harakatlar: Darvozabon ushlagan to'pni jamoadosh hujumchi va himoyachiga uzun va qisqa masofa bo'ylab uzatishi mumkin. U maydonda o'yinchi sifatida harakatlanishiga ham ruxsat etiladi.

Darvozaboning himoyadagi harakatlari: To'pni ushlab, to'sish, uchun joy tanlash darvozaboning muhim harakatlaridan hisoblanadi. U to'g'ri joy tanlashi bilan hujumchini darvozaga to'p otishini qiyinlashtirishi, darvozaga to'p kirish burchaklarini kichaytirishga erishadi. Darvozabon o'yin davomida aldov harakatlari-Fintlar qo'llashi mumkin. Ular hujumchini chalg'itishda katta rol o'ynaydi. Joy tanlashda aldov harakatini qo'llash bilan hujumchini darvozabon o'zi xoxlagan tamonga to'p otishga majbur qilib qo'yadi. Tezkor va chaqqonligi yuqori darajada takomillashgan darvozabonlar hujumchi oldida erkin holatda turib uni xoxlagan tomonga to'p otishi to'sqinlik qilmaydi. Shunga qaramay darvozabon bu to'plarni chaqqonlik bilan to'sib qoladi. Darvozabon jamoa bilan o'yin davomida g'alaba erishiga o'z hisasini qo'shishi mumkin. Ya'ni darvoza daxilsizligini taminlash, tezkor hujum uyushtirish, 9 mli erkin to'p otishda himoya to'sig'ini tashkil etish, himoyadagi o'yinchilarga tavsiya va ko'rsatmalar berish. Darvozabon qarshi hujum va tezkor hujumni tashkil etuvchi bosh bo'g'in hisoblanib u maydonni yaxshi ko'ra bilishi, erkin holdagi hujumchilarga o'z vaqtida to'p uzatishi kerak. Gandbol o'yini taktikasi o'yinchilarni o'zaro muvofiq

holda g'alabaga erishish uchun texnik harakatlarni to'g'ri va o'z vaqtida bajarishi demakdir. Gandbol o'yin taktikasi o'yinchi taktikasiga va darvozabon taktikasiga bo'linadi. Shuningdek himoya va hujum taktikalari mavjud. Taktik harakatlarda o'yinchilarni ishtirok etish soniga hamda tuzilgan harakatlar majmuiga qarab shaxsiy taktika, guruh va jamoa taktikalari mavjud bo'ladi. Taktikada yakka harakatlar o'yinchining g'alabaga erishish uchun qiladigan yakka harakatlaridan iboratdir. –darvozaga hujum, yakka holda aldov harakatlari. Guruh harakatlari ikki va undan ortiq o'yinchilarni taktik harakatlarni o'zaro kelishgan holda bajarishlaridir. Jamoa harakatlari hujumning barcha jamoa a'zolari o'zaro muvofiq holda olib borishi hisoblanadi.

Hujum taktikasi: Hujum o'yinchilarning asosiy vazifasi bo'lib uni samarali tashkil etish va ijobiy yakunlash jamoadan jismoniy texnik va taktik maxorat talab etadi. Hujum tashkil etishda to'p olib yurish to'pni uzatish darvozaga to'p otish hamda aldov harakatlari asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga qochish –hujumchini to'p bilan himoyachi qo'rig'idan qochish va darvozaga hujum uchun qulay vaziyat tanlashi ham muhim hisoblanadi. Hujumda to'p olib yurish shakillari yo'nalishlari va tezliklari xilma xil bo'ladi. Samarali hujum tashkil etishda, to'p uzatishning murakkab usullaridan foydalanish raqib jamoasini chalg'itadi. Bu usullar ochiq va yopiq usulda to'p uzatish turlaridir. Hujumchining darvozaga to'p otishi ham kutilmaganda bo'lishi, yaxshi rejalashtirilgan bo'lishi, aldov harakatlari natijasida amalga oshirilishi darvozaboni qiyin sharoitga soladi. Darvozaga to'p otish ochiq va yopiq holatda to'p otish turlariga ham bo'linadi. Hujumda aldov harakatlari–Fintlar harakatlanishda to'p uzatishda to'p qabul qilishda va darvozaga to'p uloqtirishda qo'llaniladi. Shuningdek hujumda hujumchilarning o'zaro paralel holda harakatlanishi ham ijobiy natijalarga olib keladi.

Tezkor hujum: Jamoaning tezkor o'yinchilarining himoyachilar qo'rig'idan qochib tezkor hujum tashkil etish usulidir. Bu usul yakka holda yoki bir necha hujumchi ishtirokida amalga oshiriladi. Buning uchun to'pni epchillik bilan egallab olish hamda imkoni boricha raqib zonasidagi hujumchiga uzatish va shu hujumchi yakka holda yoki sheriklari ko'magida hujumni yakunlashi kerak. Buning uchun o'yin sharoitida tezkorlik va chaqqonlik bilan harakatlanish, to'p egallash va olib yurishning yuqori texnikasiga ega bo'lish, doimo tezkor hujumni rejalashtirib borish hamda tezkor hujumda tashkil etuvchi a'zoldan darvozabon ham ishtirok etishi. Yo'nalishdagi hujum: bu hujum usuli o'yinchilardan yuksak texnik va taktik maxorat talab etadi. U tezkor hujum amalga oshmaganda ya'ni raqib himoyachilari himoya chizig'ini egallashganda tashkil etiladi. Buning uchun hujumda o'yinchilarni deyarli barchasi ishtirok etadi. Yo'nalishdagi hujumda raqib himoyachilarni bir joyga surib kelish, ularni yoyib tashlash usullari qo'llaniladi.

Yo‘nalishdagi hujumning oqim usulida tashkil qilinishi ham samarali natijalar berishi mumkin. Bu usulda hujumchilar ketma-ket o‘rin almashtirib boradilar. Bu holat raqib himoyachilarni chalg‘itadi. Bu hujum usulida texnik harakatlarni tezkorlik va epchilik bilan bajarish, uzoq masofadan to‘p uzatish va uloqtirish hamda mo‘ljalga olish qobiliyati takomilshgan bo‘lishi kerak. Hujumda jamoa taktikasi: taktikaning bu usuli butun jamoa o‘yinchilarining o‘zaro kelishgan holda texnik harakatlarni bajarishlari va taktik hujumlarni amalga oshirishlaridir. Buning uchun hujumchilar sonini ortirib borish va ularni maydon bo‘ylab harakatlarni tez-tez o‘zgartirib turish, qanot o‘yinchilarni va markaz hujumchisini ham hujum zonalarini tez-tez almashtirib turish kerak bo‘ladi.

Jamoaning hujumdagi taktik haraktalari murabbiyning har bir raqib jamoa kamchiliklari va ustunliklarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan reja asosida ham tashkil etiladi Himoya taktikasi: Yaxshi tashkil etilgan himoya darvozaning daxilsizligini taminlabgina qolmay g‘alabaga ham olib boradi. Himoya harakatlari hujum harakatlariga javob harakat hisoblanib uni tashkil etish va boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari bor. Yakka holdagi taktika harakatlar: Darvozani himoya qilishda va hujumchining harakatlarni cheklab qo‘yishda himoyachi taktik jixatdan to‘g‘ri harakat qilish kerak. Buning uchun u hujumchidan o‘z vaqtida to‘pni olib qo‘yishi shart. To‘pni olib qo‘yish harakati hujumchi yo‘nalishini to‘g‘ri tanlash, to‘p uzatish vaqtini to‘g‘ri aniqlash, to‘pning yo‘nalishi va uchish teziligini to‘g‘ri belgilsh hamda hujumchi to‘p olib yurganda uni qo‘riqlab to‘pini olib qo‘yish. Shu bilan birga himoyachi hujumchi to‘p olib yurganda to‘pni urib yuborish harakataini qo‘llashi mumkin. Himoyachining asosiy harakatlaridan biri hujumchiga to‘siq qo‘yishdir. To‘p bilan harakatlanayotgan o‘yinchini yoki hujumchi uloqtirgan to‘pni to‘sisht muhim vazifa hisoblanadi. Buning uchun himoyachi hujumchini yo‘nalishi tezligi va qo‘llayotgan aldov harakatlarini oldindan aniqlash, shu bilan birga hujumchi darvozaga otgan yoki sherigiga chiqargan to‘pni tezligi va yo‘nalishini to‘g‘ri baholab uni to‘sisht himoyachining to‘siq qo‘yish usuli hisoblanadi. Himoyachining yakka holdagi taktik harakatlariga to‘p bilan hamda to‘psiz harakatlanayotgan o‘yinchilarni qo‘riqlash ham kiradi.

Himoyadagi guruh harakatlar: Himoyadagi guruh harakatlari taktikasiga ikki va uch o‘yinchini o‘zaro muvofiq holda himoya harakatlarini qo‘llash tushiniladi.

Ko‘mak berish usuli har bir himoyachida o‘z sherigiga yordamga tayyor turishidir.

Bu usul hujumchini qo‘riqlashda, to‘siq qo‘yishda qo‘llaniladi. Ya‘ni bir himoyachi hujumchini qo‘riqlab turganda undan hujumchi qochishi bilan ikkinchi himoyachi uni qo‘riqlab oladi. Almashinish usulida hujumchini qo‘riqlab yurgan himoyachilar tez almashinib turadilar. Himoyachilar guruh harakatlarini tashkil etayotganda hujumchilarning to‘siq qo‘yishidan qochishlari ham tashkil etiladi.

Himoyada jamoa harakatlari: Jamoa harakatlari himoyada muhim rol o'ynab o'yin taqdirini xal qilishi mumkin. Shaxsiy himoya jamoa himoyachilari bittadan hujumchini qo'riqlab yuradilar. Uni to'p olib yurishiga, sheriglariga to'p chiqarishi va qabul qilishi, darvozaga to'p otishi umuman maydon bo'ylab harakatlanishiga to'sqinlik qiladilar. Shaxsiy himoyada himoyachilar tez-tez almashinib turishi hujumchilarni chalg'itadi. Zonadagi himoyalarda hujumchilarni himoyachilar o'z zonasida qabul qilishib shu zonada ularning har qanday harakatlarini chegaralashga intiladilar. Himoyada jamoa harakatlarini tashkil etishni qo'yidagi usullari ham mavjud. Himoyachilar vazifalarini tez almashtirib turish. Himoyada himoyachilar sonini tez ortirish. Himoyachini hujumchiga qarshi usullar qo'llashi.

Uloqtirilayotgan va darvozaga otilgan to'pni to'sib qolish va ushlab usullari. Himoyada jamoa harakatlari ham murabbiy tomonidan ishlab chiqilgan rejalar asosida tashkil etiladi. Gandbol musobqalari qatilylikni, g'alabaga erishish yo'lidagi iroda kuchini, jamoa, tuman, shaxar, respublika, qolaversa, mamlakat oldidagi mas'uliyat xissini tarbiyalaydi. O'yinchilarning emotsional keskinligi gandbolchi larning ruxiy xususiyatlarini aniklashga imkon beradi. Yuqori malakali gandbolchi bo'lish uchun tayyorgarliklar yoshlikdanoq boshlanishi zarur. Bu yosh davrni 11-12 yosh deb belgilash mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, qo'l to'pi o'yini texnikasini o'zlashtirish fidoyilik, mashaqqatli mehnat va uzluksiz o'rganishga intilishni talab qiladi. Asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish, jismoniy tayyorgarlikni saqlash, o'yin taktikasini tushunish, jamoaviy ishlashni rivojlantirish va yangi muammolarga moslashishga e'tibor qaratish orqali o'yinchilar o'zlarining ish faoliyatini yaxshilashlari va gandbol maydonida katta muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin. Siz yangi boshlovchi yoki tajribali o'yinchi bo'lasizmi, ushbu tamoyillar sizni yanada malakali va samarali gandbolchi bo'lishga yo'naltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bu muqaddas vatanda azizdir inson. I.Karimov Toshkent. 2010
2. Bosh maqsadimiz – keng ko'lamli islohotlar va modernizatsiya yo'lini qat'iyat bilan davom ettirish. T.: O'zbekiston, 2013
3. N.P.Klusov. «Taktika gandbola». Moskva, «FiS», 1980.
4. V.Ya.Ignateva. «Gandbol». Uchebnoe posobie. Moskva, «FiS», 1983.
5. Sh.K.Pavlov. «Qo'l to'pi» (Musobaqalar qoidalari), 1987.
6. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. Conferencea, 188-191.
7. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 89-96.

8. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152-159.
9. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In *E Conference Zone* (pp. 1-13).
10. 2.Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 758-763.
11. 3.Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2023, May). ANATOMO-Physiological characteristics of primary class students. In *E Conference Zone* (pp. 54-67).
12. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).
13. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to 'pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
14. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
15. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
16. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
17. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida ta'lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 673-676.
18. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o 'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o 'qituvchisi kasbining o 'ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
19. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Камалова Гулнора Махаматжановна

Ферганский государственный университет

Кафедра теории и методики физического воспитания и спорта

Аннотация: В статье рассматривается методология преподавания физической культуры в вузах на современном этапе. Особое внимание уделяется актуальным подходам и методикам, используемым преподавателями для повышения эффективности обучения студентов. Обосновывается необходимость совершенствования методики преподавания физической культуры в университетах, приводятся причины того, почему подходы к подготовке этой дисциплины на сегодняшний день наполняются новыми содержаниями. Современное законодательство Республики Узбекистан отвечает задачам развития физкультуры и спорта среди молодежи, популяризации здорового образа жизни, сочетания культуры физической и общей культуры личности. Однако современная методология преподавания дисциплины «физическая культура» обладает не только достоинствами, но и рядом недостатков. На основании рассмотрения достоинств, недостатков и анализа представляется возможным скорректировать подходы к преподаванию данной дисциплины в вузах.

Ключевые слова: физическая культура, методология преподавания, вузы, современный этап, студенты, индивидуальный подход

METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION IN UNIVERSITIES AT THE PRESENT STAGE

Kamalova Gulnora Mahamatzhanovna

Fergana State University

Department of Theory and Methodology of Physical Education and Sports

Abstract: The article discusses the methodology of teaching physical education in universities at the present stage. Particular attention is paid to current approaches and techniques used by teachers to improve the effectiveness of student learning. The need to improve the methods of teaching physical education at universities is substantiated, and reasons are given why approaches to the preparation of this discipline today are filled with new content. Modern legislation of the Republic of Uzbekistan meets the objectives of developing physical education and sports among young people, popularizing a healthy lifestyle, combining physical culture and general personal culture. However, the modern methodology of teaching the discipline “physical culture” has not only advantages, but also a number of disadvantages. Based on consideration of the advantages, disadvantages and analysis, it seems possible to adjust approaches to teaching this discipline in universities.

Key words: physical education, teaching methodology, universities, modern stage, students, individual approach.

Методология преподавания физической культуры в вузах на современном этапе играет важную роль в формировании здорового образа жизни и развитии личности студентов. Одним из ключевых аспектов методологии преподавания физической культуры является индивидуальный подход к каждому студенту. Преподаватели учитывают физическую подготовку и интересы студентов, разрабатывая программы занятий, которые бы максимально соответствовали их потребностям. Такой подход способствует более эффективному усвоению знаний и навыков.

Еще одной важной составляющей методологии преподавания физической культуры является использование современных технологий. Это может быть использование специализированных приложений для отслеживания физической активности студентов, интерактивные тренажеры или онлайн-платформы для самостоятельной работы. Такие инновационные методы помогают сделать занятия более интересными и доступными для студентов.

Кроме того, важным аспектом методологии преподавания физической культуры является комплексный подход к обучению. Преподаватели стремятся объединить теоретические знания с практическими навыками, проводя не только лекции, но и практические занятия, спортивные мероприятия и соревнования. Такой подход помогает студентам не только усвоить теоретический материал, но и на практике применить его.

Ещё одним важным аспектом методологии преподавания физической культуры является также мотивация студентов. Преподаватели стараются создать стимулирующую обстановку, поощряя участие в занятиях, активное участие в спортивных мероприятиях и достижение спортивных результатов. Это помогает студентам развить у себя интерес к занятиям физической культурой и спортом, что в дальнейшем может стать основой для здорового образа жизни.

Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности каждого студента, такие как его физические возможности, наличие травм или заболеваний. Преподаватели должны быть готовы к адаптации программ занятий и упражнений для каждого студента, чтобы обеспечить безопасность и эффективность занятий.

М.Г. Козлова и В.С. Гарник, исследовавшие проблему методологии, планирования и организации дисциплины «физическая культура» в вузе, пишут, что в настоящее время ее преподавание базируется на следующих основных принципах: 1) понимании роли физической культуры в развитии

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 2) усвоении системы практических умений и навыков, направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также развитие психофизических способностей и свойств личности; 3) ознакомлении с научно-практическими основами здорового образа жизни и физической культуры; 4) приобретение опыта творческого применения физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 5) обеспечении общей и профессионально-прикладной физической подготовки; 6) создании условий для формирования мотивации у студентов к физической культуре, регулярным спортивным нагрузкам, здоровому образу жизни [1].

Можно вполне согласиться с высказыванием В.И. Григорьева относительно того, что важнейшая характеристика физической культуры - ее вхождение в состав культуры современного общества с точки зрения подготовки людей как к физической, так и к социокультурной деятельности [2, с. 60].

В связи с этим достоинством методики преподавания физкультуры в современных высших учебных заведениях является восприятие отношений к самой физкультуре. Кроме того, понимание физической культуры в университете как вида общей культуры в значительной мере укрепляет свое место в системе методологии и ее преподавания. На мой взгляд, целесообразно подходить к определению данного понятия с точки зрения равноправия обеих его составляющих - «физического» и «культурного». Сторонники данной позиции - Д.Н. Давиденко и Г.Н. Пономарев указывали, что тогда следует понимать словосочетание «физическая культура» как «физическую культуру личности» [3, с. 52, 53].

В последние годы вузы все больше обращают внимание на физическую подготовку своих студентов. Это связано с пониманием того, что здоровое тело – залог здорового духа, а также с ростом интереса к спорту и здоровому образу жизни в обществе.

Все это дает возможность человеку с молодости беречь и укреплять свое здоровье, понимать его как ценность. Большое значение в рамках освоения курса «физическая культура» в вузах имеет не только практика физических занятий, но и освоение теоретического материала [4]. В частности, Н.И. Соколова отмечает, что это отражает важнейшую составляющую содержания методики преподавания дисциплины «Физическая культура», а именно: «предоставление студентам возможности получить информацию, помогающую осознать жизненную

необходимость приобретаемых двигательных умений и навыков, овладеть способами их творческого применения для достижения высокого уровня физической и умственной работоспособности, а также содействовать формированию представлений о возможностях собственного организма...» [6].

В настоящее время повышается роль компьютеризации учебного процесса, включая и физическую культуру. В значительной степени это следствие того, что образование, это не только обучение в процессе физических упражнений. Во-первых, результаты исследований ряда ученых убедительно доказывают, что увлечение студентов сетью Интернет - главная причина снижения их ежедневной двигательной активности, дефицит которой приводит к развитию различных заболеваний, увеличению массы тела и даже ожирению [7, p. 175, 177]. Во-вторых, применение компьютерных технологий является не мало важным в методологии проведения спортивных занятий, так как благодаря возможностям сети Интернет, студенты могут знакомиться с широким кругом литературы по данной проблематике, слушать аудио уроки по физической подготовке, знакомиться с программами тренировок в онлайн-режиме, выполнять научно-теоретические работы, связанные со спортом. Здесь можно сделать вывод о том, что стремление к физическому развитию и ведению правильного образа жизни. Параллельно с использованием Интернета на уроках физической культуры в вузах могут использоваться и другие информационные технологии, такие как мультимедия и показ видео, благодаря которым преподаватели могут расширить содержательное наполнение своих занятий и решить одну из главных задач процесса обучения физической культуре - наглядно продемонстрировав правильные технологии выполнения физических упражнений и отработки отдельных двигательных навыков.

С компьютеризацией образовательного процесса в современных вузах тесно связан феномен мобильного обучения. Под последним понимается возможность организации учебного процесса посредством передачи информации студентам на их мобильные устройства. С точки зрения Д.А. Ульяновой, методика обучения через мобильное устройство в современных вузах должна включать следующие основные компоненты: 1) постановку цели и способы решения задач; 2) критерии сформированности физической культуры личности и рейтинговую систему ее оценивания; 3) наборы средств физической культуры; 4) механизм реализации мобильной

технологии. В свою очередь, применение мобильной технологии в рамках обучения физической культуре в высшей школе обеспечивает следующие преимущества в усвоении программы курса: 1) поэтапное формирование у студентов физкультурно-оздоровительных знаний; 2) повышение мотивации учащихся к занятием спортом и поддержанию здоровья; 3) развитие физической активности и стремления к здоровому образу жизни; 4) освоение теоретических знаний и формирование практико-методических умений [5, с. 55]. Кроме таких инновационных методов преподавания физкультуры в вузах, как применение информационных и информационных технологий, современные высшие школы активно реализуют методы интерактивного обучения. Под интерактивным обучением следует понимать такую организацию учебного процесса взаимодействия между студентами и преподавателем, в ходе которого передаваемые знания усваиваются не только за счет беседы или диалога, но и в результате создания условий для командной работы, реализующейся на базе уважения к личности каждого студента.

Таким образом, в результате завершения образовательной программы студенты получают квалификацию, которая позволяет им работать в области физической культуры и спорта, а также продолжать обучение на более высоких уровнях. Методология преподавания физической культуры в вузах на современном этапе предполагает использование комплексного подхода, который включает в себя индивидуальный подход, использование современных технологий, мотивацию студентов и учет их индивидуальных особенностей. Такой подход способствует формированию здорового образа жизни и развитию личности студентов, что делает его важным элементом образовательной программы вузов.

Список литературы:

1. Козлова М.Г., Гарник В.С. Методология, планирования и организация физической культуры в вузе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://vuzirossii.ru/publ/metodologija_planirovanie_i_organizacija_fizicheskoy_kultury_v_vuze/36-1-0-6979 (дата обращения: 12.03.2019).
2. Григорьев В.И. Социокультурная интеграция содержания неспециального физкультурного образования студентов вузов: автореф. дис. ...д-рапед. наук. - СПб.: ГАФК, 2002.
3. Давиденко Д.Н., Пономарев Г.Н. Размышления о понятиях сущности образования в области физической культуры // Теория и практика физической культуры. - 2005. - № 5. С. 52-54.

4. Ломанова Е.С. Проблема формирования мотивации студентов вузов к занятиям физической культурой // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по материалам XLII Междунар. студ. науч.-практ. конф. - № 7(42). [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/7\(42\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/7(42).pdf) (дата обращения: 14.03.2019).
5. Ульянов Д. А. Использование средств оздоровительной физической культуры в формате дис-танционного физкультурного сопровождения // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2014. - № 4. - С. 54 - 56.
6. Соколова Н.И. Знания по физической культуре как основа образования студенческой молодежи в области физической культуры: материалы Ч региональной науч.-техн. Конф. «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». - СевКавГТУ, 2006 [Электронныйресурс] - Режим доступа: URL: <http://www.ncstu.ru> (данные обращения: 14.03.2019).
7. Осипов А.Ю., Кудрявцев М.Д., Ермаков С.С., Янова М.Г., Лепилина Т.В., Плотникова И.И., Доржиева О.С. Сравнительный анализ эффективности некоторых методик занятий физической культурой студентов // Физическое воспитание студентов. - 2017. - № 4. - С. 175 - 177.

GANDBOLCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya: Gandbol sport o'yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir. Malakali gandbol o'yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta'kidlab ushbu jarayon texnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo'lib hizmat qilishni ko'rsatib o'tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining hususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalanililadi.

Tayanch so'zlar: Gandbol, jismoniy tayyorgarlik, Tezkorlik, kuch, chidamkorlik, egiluvchanlik, chaqqonlik, mashqlar, mahsus tayyorgarlik.

GENERAL PHYSICAL FITNESS OF HANDBALL PLAYERS

Yunusaliyev Umarali Azamjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
assistant teacher of the department of theory and methodology of sports games*

Annotation: Success in handball sports game, their physical directly related to its preparation. Noting the incomparable importance of the general and skillful level of physical fitness in the training of qualified handball players, these processes have been shown to serve as the main factor in the formation of *tehnikmahoratn I*. In the process of general and special physical training of an athlete, all means of physical education are used, namely natural factors of physical activity conditioning and wellness (Sun conditioning, air and water environment peculiarities), regimen and other hygienic conditions.

Key words: Handball, physical fitness, agility, strength, endurance, flexibility, agility, exercise, special preparation.

Kirish Gandbol sport o‘yinida muvaffaqiyatga erishish, ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog‘liqdir. Malakali gandbol o‘yinchilarini tayyorlashda umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta’kidlab ushbu jarayon texnik mahoratni shakillanishida asosiy omil bo‘lib hizmat qilishni ko‘rsatib o‘tganlar. Sportchining umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya’ni jismoniy mashqlarning chiniqish va sog‘lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining hususiyatlari), rejim va boshqa gigenik sharoitlardan foydalaniladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik, mahsus jismoniy tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya’ni tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish uchun zarur shart - sharoit sifatida; kuchlilik, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik xar tomonlama rivojlanishini ta’min etadi. Sportchining jismoniy tayyorgarligini qaysi sport bo‘yicha ixtisoslashganligiga bog‘liq. Biroq ihtisosligigaga qarab g‘oyat katta farqlar bo‘lishiga qaramay, hamma sohadagi umumiy jismoniy tayyorgarlikda qator o‘xshash tomonlari saqlanib qoladi .

Mahsus tayyorgarlik – bu mahsus xarakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta xajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan mahsus yo‘nalishga ega, hamda quyidagi vazifalarni hal etadi. 1.Asosan gandbol uchun ko‘proq hos bo‘lgan sifatlarni rivojlantirish. 2.Gandbolchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi fizologik tizimlar guruhini tanlab rivojlantirish. Yordamchi jismoniy tayyorgarlikning ilg‘or 10 vositalari sifatida shunday mashqlar qo‘llaniladiki, ular o‘zining knematik va dinamik tarkibi, hamda asab mushak kuchlanishi hususiyatiga ko‘ra gandbolchining musobaqa faoliyatida bajaradigan asosiy xarakatlariga mosdir. SHunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin. -Texnikaning turli usullarini ishora orqali bajarish. -mahsus trenajyor moslamalarida bajariladigan mashqlar. -Gandbolchilar monikeni bilan mashqlar. Mahsus jismoniy tayyorgarlik; harakatlanish sifatlarini gandbolchilarning musobaqa faoliyati hususiyatlari tomonidan qo‘yiladigan talablarga qa’tiy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun trenirovka jarayonida ko‘rsatilgan jismoniy tayyorgarlik ko‘rishi tanlangan sport turini o‘ziga hos talablariga javob bera oladigan jismoniy sifatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir. Ma’lumki sportning har bir turi sportchining jismoniy sifatlarga mahsus talablar qo‘yadi, hilma hil jismoniy sifatlari o‘ziga hos uyg‘unlashgan bo‘lishi va namoyon etilishini talab qiladi.

Gandbolchining kuchi deb, qarshilikini mushaklar kuchi orqali engish qobiliyatiga aytiladi. Mushaklarning maksimal kuchlanishini yuzaga keltirish

bilan (mushaklarning tarang turishi va bo'shashishi) kuch qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish mumkin. Shuning uchun ham kuchni tarbiyalash metodikasi bunday xolatlarni mushaklarni maqsadini bajarishda sharoit yaratishga qaratilgan. Gandbolchi raqib bilan bevosita ro'baro bo'lganda sarflaydigan ko'pchilik harakati tezkor-kuchlilik yoki dinamik holatda bajariladi. Asta sekin bor kuch bilan ushlab turish yoki harakatsiz zo'r berish mushaklarni o'zgartirmay turish yoki izotermik rejmda kuch ko'rsatayapdi deb tushuniladi. Shunday qilib gandbolchining asab mushak sistemasi ham dinamik va ham statik harakatga tayyor bo'lishi kerak. Musobaqalar paytida mushaklarning «Otilib chiqqan kuch», boshqacha qilib aytganda juda qisqa vaqt ichida maksimal kuch ko'rsata olish qobiliyatlari alohida ahamiyat kasb etdi, u gandbolchiga bellashuvda raqibidan ustunlik imkonini beradi.

Chaqqonlikni rivojlantirishda gandbolchini mushak taranligini va bo'shashtirishni boshqarish, boshqacha qilib aytganda ishlayotgan mushaklarni tarang tutish va bo'shashtirish, almashtirish katta ahamiyatga ega. CHaqqonlikni rivojlantirish maqsadida jismoniy tayyorgarlik manbaalaridan foydalanishda yuklamalarning ta'sirida malakali sportchilarning indivuyudal hususiyatlarini hisobga olishni taklif qiladi.

Gandbolchilar to'pni samarali boshqarish va tez sur'atlar bilan o'tadigan vaziyatlarga javob berish uchun qo'l-ko'zni mukammal muvofiqlashtirish va muvozanatga ega bo'lishi kerak. Koordinatsiya mashqlari va muvozanat mashqlari, masalan, to'pni boshqarish mashqlari va muvozanat taxtalari bu ko'nikmalarni yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gandbolchilardan kuch, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish va muvozanatga qaratilgan har tomonlama fitnes dasturi kerak. Mashg'ulotning turli usullari va mashqlarini o'z tartibiga kiritish orqali o'yinchilar o'zlarining jismoniy tayyorgarligi va gandbol maydonidagi faoliyatini optimallashtirishlari mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Toshkent sh., 2017 yil 10 avgust, PQ-3197-son.
2. «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida (yangi tahriri) 2015 yil 4- sentabr. O'RQ-394-son.
3. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-

- tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoyishi Toshkent sh., 2017 yil 15 avgust, F-5024-son.
4. A kram ov J. A . "G andbol" Voris nashriyoti T., 2007
 5. G oncharova O. V. Yosh sportchilarning jism o n iy qobiliyatlarini rivojlantirish. — T., 2005
 6. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
 7. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
 8. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152-159.
 9. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In *E Conference Zone* (pp. 1-13).
 10. 2.Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 758-763.
 11. 3.Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2023, May). ANATOMO-Physiological characteristics of primary class students. In *E Conference Zone* (pp. 54-67).
 12. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).
 13. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to 'pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
 14. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
 15. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
 16. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
 17. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida ta'lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 673-676.
 18. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o 'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o 'qituvchisi kasbining o 'ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
 19. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.

BEL-LAPADULA MAXFIYLIK MODELI ASOSIDA KIRISHLARNI NAZORAT QILISHDA AUTENTIFIKATSIYA USULLARINI JORIY ETISH

Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li

TATU Farg'ona filiali magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ko'p darajali xavfsizlik (MLS) tizimlari asosida obyektlar va subyektlarning tasniflanishi hamda Bel-LaPadula maxfiylik modeli asosida tasniflangan obyektlar va subyektlarning xavfsizlik darajasiga mos ravishda autentifikatsiya usullarini joriy etish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ko'p darajali xavfsizlik (MLS) tizimlari, Bel-LaPadula maxfiylik modeli, xavfsizlik siyosati, autentifikatsiya usullari

IMPLEMENTATION OF AUTHENTICATION METHODS IN AN ACCESS CONTROL SYSTEM BASED ON THE BEL-LAPADULA PRIVACY MODEL

Arabboev Alisher Avazbek ogli

Postgraduate student of the Fergana branch of TUIT

Abstract: This article presents information on the classification of objects and subjects based on multi-level security systems (MLS) and the implementation of authentication methods in accordance with the security level of objects and subjects classified based on the Bela-LaPadula privacy model. .

Key words: Multi-level security (MLS) systems, Bel-LaPadula privacy model, security policies, authentication methods

Kirish. Ko'p darajali xavfsizlik (MLS) - bu ma'lumotlar va materiallarga berilgan ierarxik toifa bo'lib, harbiy yoki boshqa davlat biznesiga taalluqli davlatga yetkazadigan zarar darajasini belgilaydi. MLS axborotni saqlash, uzatish va undan foydalanish uchun zarur bo'lgan himoya va nazorat darajasini bildiradi.

MLS tizimlari ma'lumotlarni turli xil xavfsizlik darajalari yoki bo'linmalariga bo'linadi. Har bir bo'limga uning tasniflash darajasini ko'rsatuvchi xavfsizlik yorlig'i beriladi. Ma'lumotlarga kirish xavfsizlik ruxsatnomalari asosida cheklangan. Foydalanuvchilarga faqat tegishli ruxsatnoma orqali foydalanish huquqi bo'lgan obyektlarga kirishga ruxsat etiladi.

Tizim ichidagi har bir ma'lumot obyektini yoki resursiga uning sezgirlik darajasini ko'rsatuvchi xavfsizlik yorlig'i beriladi. Ushbu teglar kirishni boshqarish vositalarini qo'llash va qaysi foydalanuvchilar yoki jarayonlarga ma'lumotlarga kirishga ruxsat berilganligini aniqlash uchun ishlatiladi.

MLS tizimlari turli xil xavfsizlik darajalari yoki bo'linmalari o'rtasida ma'lumot qanday oqishini belgilaydigan xavfsizlik siyosatini qo'llaydi. Ushbu siyosatlar maxfiy ma'lumotlarning tasodifan sizib chiqmasligi yoki ruxsatsiz foydalanuvchilar tomonidan foydalanilmasligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, ko'p darajali xavfsizlik tizimlari maxfiy ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish va oshkor qilishdan himoya qilish uchun mustahkam asos yaratadi. Qattiq kirishni nazorat qilish, qismlarga ajratish va boshqa xavfsizlik choralarini qo'llash orqali ushbu tizimlar tashkilotlarga maxfiy ma'lumotlar bilan ishlash bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Xavfsizlik modellari axborot va resurslarni ruxsatsiz kirish yoki zararli hujumlardan himoya qilish uchun tizimli yondashuvni ta'minlash uchun ishlatiladi. Ushbu modellar xavfsizlik talablarini, axborot va resurslarga kirish qanday nazorat qilinishini va xavfsizlik buzilishini aniqlash va oldini olish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mexanizmlarni belgilaydi. Bir nechta xavfsizlik modellari ishlab chiqilgan bo'lib, ularning har biri o'ziga xos fokus va xavfsizlik darajasiga ega.

Xavfsizlik modeli - bu siyosat tomonidan boshqariladigan obyektlarni tavsiflovchi va siyosatni tashkil etuvchi qoidalarni ifodalovchi xavfsizlik siyosatining spetsifikatsiyasi.

Xususan, xavfsizlik modellari quyidagilar uchun qo'llaniladi:

- muayyan siyosatni to'liqlik va izchillik uchun sinab ko'rish;
- xavfsizlik siyosatni hujjatlashtirish;
- kontseptuallashtirish va loyihalash, amalga oshirishga yordam berish;
- amalga oshirish uning talablariga javob berishini tekshirish.

Mudofaa hamjamiyati odamlarni ham, ma'lumotlarni ham ishonch va sezgirlikning turli darajalariga ajratgan. Ushbu darajalar taniqli xavfsizlik tasniflarini ifodalaydi: konfidensial, maxfiy va o'ta maxfiy. Odamlarga maxfiy ma'lumotlarni ko'rib chiqishga ruxsat berishdan oldin, ularning ishonchligini aniqlash uchun individual tekshiruvlarga asoslangan individual ruxsatnomalar berilishi kerak.

Asosiy qism.

Ko'p darajali xavfsizlik tizimlarini joriy qilish orqali tashkilotlar turli xil ruxsat darajalari va mas'uliyatlariga ega bo'lgan foydalanuvchilar o'rtasida

hamkorlik va aloqani osonlashtirish bilan birga nozik ma'lumotlarni samarali boshqarishi va himoya qilishi mumkin. Ushbu tizimlar xavfsizlikni ta'minlash, maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va ruxsatsiz oshkor qilish yoki ekspluatatsiya qilish xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir.

Maxfiy ma'lumotlar sezgirligi va himoyalanish darajasiga ko'ra tasniflanadi. Hukumat va harbiy tuzilmalarda qo'llaniladigan odatiy tasniflarning taqsimoti:

Ommaviy (Public): Omma uchun ochiq bo'lgan va hech qanday maxsus ruxsat yoki himoyani talab qilmaydigan ma'lumotlar. Bunga kitoblar, gazetalar, veb-saytlar yoki boshqa ochiq manbalarda chop etilgan ma'lumotlar kiradi.

Konfidensial (Confidential): Xxavfsizlik, shaxsiy hayot yoki boshqa nozik manfaatlarga zarar yetkazilishining oldini olish uchun ruxsatsiz oshkor qilishdan himoya qilishni talab qiluvchi ma'lumotlar. Bu daraja odatda oshkor qilingan taqdirda ba'zi zarar keltirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar uchun ishlatiladi, ammo zarar jiddiy hisoblanmaydi.

Maxfiy (Secret): yuqori darajadagi himoyani talab qiladigan ma'lumotlar, chunki uning ruxsatsiz oshkor etilishi xavfsizlikka jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bunga, agar oshkor etilsa, razvedka manbalari va usullari, harbiy operatsiyalar yoki diplomatik harakatlarga putur yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar kiradi.

O'ta maxfiy (Top Secret): ruxsatsiz oshkor qilingan taqdirda xavfsizlikka o'ta jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar uchun ajratilgan eng yuqori darajadagi tasnif. Bunga nozik razvedka manbalari, davom etayotgan harbiy amaliyotlar va milliy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa o'ta nozik masalalar haqidagi ma'lumotlar kiradi.

Bell-LaPadula modeli kompyuter xavfsizligida, xususan, kirishni boshqarish sohasida asosiy tushunchadir. Ushbu model birinchi navbatda maxfiylik bilan bog'liq va ma'lumotlarning ruxsatsiz oshkor etilishining oldini olishga qaratilgan. Bell-LaPadula modeli odatda ierarxiya sifatida ifodalanadigan xavfsizlik darajalari tushunchasini ham o'z ichiga oladi. Obyektlarning xavfsizlik darajasidan kelib chiqib, undan foydalanish uchun talab etiladigan autentifikatsiya faktorlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

№	Obyektning xavfsizlik darajasi	Obyektdan foydalanish imkoniyatiga ega subyektlar	Obyektdan foydalanish uchun talab etiladigan autentifikatsiya faktorlari
1	Top secret	Top secret	Egalik, biometrik, bilish omillari
2	Secret	Top secret, Secret	Biometrik va bilish omillari
3	Confidensial	Top secret, Secret, Confidensial	Bilish omili
4	Public	Top secret, Secret, Confidensial, Public	-

1-jadval. Obyektlarning tasniflanishi

Ushbu modelga asosan obyektlar va subyektlar xavfsizlik darajasi Top Secret, Secret, Confidensial va Public turlariga ajratilgan hamda ushbu xavfsizlik darajalaridan kelib chiqib, kirishlarni boshqarishni ta'minlash uchun turli autentifikatsiya usullaridan foydalanish nazarda tutilmoqda. Quyidagi chizmada Bel-LaPadula maxfiylik modeliga asosan Top Secret ruxsatnomasiga ega foydalanuvchining tasniflangan obyektlarga kirishda autentifikatsiya jarayonlaridan qanday o'tishi ko'rsatilgan:

2-rasm. Bel-LaPadula modeli asosida autentifikatsiya usullarini joriy etish

Muhokama va natijalar.

Ko'p darajali xavfsizlik tizimlari ruxsatsiz shaxslarni tashkilotlarning maxfiy ma'lumotlar yoki resurslarga kirishini oldini olishga yordam beradi. Autentifikatsiya va avtorizatsiyaning bir nechta qatlamlarini amalga oshirish orqali bu tizimlar tajovuzkorlarga xavfsizlik choralari chetlab o'tishni qiyinlashtiradi. Kirishni qat'iy nazorat qilish orqali ushbu tizimlar ruxsatsiz shaxslarning maxfiy ma'lumotlarga kirish xavfini kamaytiradi.

Shuningdek, zararli niyatli xodimlar maxfiy ma'lumotlarga beixtiyor kirish kabi ichki tahdidlar bilan bog'liq xavflarni ko'rib chiqadi. Rol va mas'uliyat asosida kirishni cheklash orqali ushbu tizimlar ichki buzilishlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Ko'p darajali xavfsizlik tizimlari har xil turdagi kiberhujumlardan, jumladan zararli dasturlardan, fishingdan va to'lovlardan himoya qilishni ta'minlaydi. Xavfsizlik devori, hujumni aniqlash tizimlari va shifrlash kabi usullarni birlashtirgan holda, ushbu tizimlar xavfsizlikni buzish uchun dushmanlar yengib o'tishlari kerak bo'lgan bir nechta to'siqlarni yaratadi.

Xulosa

Umuman olganda, ko'p darajali xavfsizlik tizimlari muhim aktivlar va ma'lumotlarni tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish uchun zarurdir. Ular xavfsizlik hodisalari ehtimoli va ta'sirini kamaytiradigan keng qamrovli mudofaa strategiyasini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S.K.Ganiyev, A.A.Ganiyev, Z.T.Xudoyqulov. "Kiberxavfsizlik asoslari" o'quv qo'llanma.
2. Rathgeb C., Uhl A. A survey on biometric cryptosystems and cancelable biometrics //EURASIP Journal on Information Security, 2011, №1, – P. 1-25.
3. Введение в информационную безопасность автоматизированных систем: учебное пособие / В. В. Бондарев. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016.
4. S.K. G'aniyev, M.M. Karimov, K.V. Tashiyev Axborot xavfsizligi 2017

MILLIY KURASHNING AHOLI JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI

Raximjonov Doston

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
Yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy kurash dasturlari aholining jismoniy tayyorgarligini va umumiy farovonligini oshirishga katta ta'sir ko'rsatishini. Kuch va yurak-qon tomirlar salomatligini oshirishdan tortib intizom va ijtimoiy ahillikkacha, kurash jismoniy va shaxsiy rivojlanishga yaxlit yondashuvni taklif etadi. Jamoatlar kamroq harakatchan turmush tarziga qarshi kurashishga va sog'lomroq odatlarni rivojlantirishga intilishayotgani sababli, kurash tadbirlariga sarmoya kiritish sog'lom, chidamli jamiyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirganmiz.

Kalit so'zlar: Aholini jismoniy tayyorgarligi, milliy kurash, mashg'ulotlar, raqobar, kuch, tezkorlik, egiluvchanlik, chaqqonlik, chidamlilik, moslashuvchanlik, musobaqa, rag'batlantirish, jismoniy mashqlar, mashg'ulot rejasi

THE ROLE OF NATIONAL WRESTLING IN IMPROVING THE PHYSICAL FITNESS OF THE POPULATION

Rakhimjonov Doston

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
Teacher of the Department of Theory and Methodology of Martial Arts*

Annotation: This article shows that national wrestling programs have a great impact on increasing the physical fitness and general well-being of the population. From improving strength and cardiovascular health to discipline and social cohesion, wrestling offers a holistic approach to physical and personal development. As communities strive to combat less active lifestyles and develop healthier habits, we've highlighted the importance of investing in coping activities in building healthy, resilient communities.

Keywords: Population fitness, national wrestling, training, competition, strength, speed, flexibility, agility, endurance, flexibility, competition, motivation, exercise, training plan.

Kirish.

Qadimgi zamonlardan beri mashhur bo'lgan kurash butun dunyo bo'ylab jismoniy tayyorgarlik dasturlarining asosiy qismiga aylandi. Raqobat qilishdan tashqari, milliy kurash dasturlari aholining jismoniy farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz kurashning individual sog'liq uchun ko'p qirrali foydalari va jamiyatning fitness manzarasiga kengroq ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Kuch va chidamlilikni rivojlantirish.

Aslida, kurashning o'ziga xos kuchi, tezkorligi va chidamliligi talab etiladi. Musobaqada ishtirok etadigan sportchilar, raqiblarini yengib, o'zlarini nazorat qilish uchun butun tanasini ishga solishadi. Doimiy mashg'ulotlar orqali ishtirokchilar mushak kuchini, yurak-qon tomir chidamliligini va moslashuvchanligini rivojlantiradilar, bu esa to'liq fitness profilga hissa qo'shadi. Kurashning qat'iy tabiati nafaqat jismoniy chidamlilikni rivojlantiradi, balki ruhiy chidamlilikni ham rivojlantiradi, intizom va qat'iylikni rivojlantiradi.

Yurak-qon tomirlar salomatligini oshirish.

Kurashning dinamik tabiati yurak-qon tomirlarini mashq qilish, yurak urish tezligini oshirish va qon aylanishini yaxshilash vazifasini bajaradi. Mashg'ulotlar, yuqori intensivlikdagi intervalli mashqlarni (HIIT) taqlid qilib, qisqa dam olish oralig'i bilan aralashtirilgan portlovchi harakatlar bilan ajralib turadi. Ushbu yurak-qon tomirlarini rag'batlantirish nafaqat chidamlilikni yaxshilaydi, balki gipertenziya va yurak yetishmovchiligi kabi yurak-qon tomir kasalliklari xavfini ham kamaytiradi. Yurak salomatligini qo'llab-quvvatlash orqali milliy kurash dasturlari aholining umumiy farovonligiga katta hissa qo'shadi.

Tana tarkibini yaxshilash.

Yurak-qon tomir kasalligi uchun foydalardan tashqari, kurash tana tarkibini boshqarishga yordam beradi. Sportning talabchanligi kaloriya sarflashni tezlashtiradi, vazn yo'qotish va yog'ni kamaytirishni osonlashtiradi. Jangchilar ko'pincha mushak massasini saqlab, ortiqcha yog'ni kuch mashqlari, aerobik mashqlar va ovqatlanish tartibini qo'llab yo'q qilishadi. Butun dunyo bo'ylab semizlik darajasi ko'payib borayotgani sababli, kurash bu epidemiyaga qarshi kurashda, sog'lom vaznni boshqarish va semizlik bilan bog'liq kasalliklarning tarqalishini kamaytirish uchun kuchli vosita sifatida paydo bo'lmoqda.

O'zimizni tarbiyalash va ruhiy chidamli bo'lish.

Jismoniy xususiyatlaridan tashqari, kurash insonlarga bebaho hayotiy ko'nikmalarni, xususan intizom va aqliy chidamlilikni singdiradi. Sportchilar mashg'ulotlarini to'liq o'tkazib, o'z ishini yaxshilash uchun qattiq parhez va jadvalga rioya qilishadi. Sport qiyinchiliklarga duch kelganda sabr-toqatni o'rgatadi, chunki kurashchilar matda jismoniy va psixologik qiyinchiliklarga duch kelishadi. Mag'lubiyatga dosh berishni, muvaffaqiyatsizliklarga moslashishni va yaxshilanishga intilishni o'rganish kurashdan tashqarida qo'llaniladigan chidamli fikrlash tarzini rivojlantiradi, bu esa shaxsiy va professional hayotni boyitadi.

Do'stlik va ijtimoiy uyg'unlikni rivojlantirish.

Milliy kurash dasturlari do'stlik markazlari bo'lib xizmat qiladi, ijtimoiy aloqalarni va jamoatchilikni birlashtiradi. Sportchilar o'zaro g'alaba va mag'lubiyatlarni baham ko'rish orqali bog'liqliklarni hosil qiladilar, bu esa sport zalidan tashqari qo'llab-quvvatlovchi tarmoqni yaratadi. Bundan tashqari, kurash madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy to'siqlardan oshib o'tadi, turli xil kelib chiqishi bo'lgan odamlarni umumiy ishtiyoq ostida birlashtiradi. Ushbu inklyuzivlik ijtimoiy integratsiya va o'zaro hurmatni qo'llab-quvvatlaydi, ijtimoiy ahillikni mustahkamlaydi va ishtirokchilar o'rtasida tegishlilik tuyg'usini rivojlantiradi.

Yoshlar rivojlanishini kuchaytirish.

Kurash yoshlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, keyingi avlodga muhim hayotiy ko'nikmalar va qadriyatlarni beradi. Qashqadaryoda kurashish o'z-o'zini tarbiyalashga, mas'uliyatni his etishga va maqsadlar qo'yishga yordam beradi. Bundan tashqari, sport o'smirlarni salbiy ta'sirlardan uzoqlashtirib, sog'lom turmush tarziga yo'naltirish orqali yoshlik energiyasi uchun konstruktiv imkoniyat yaratadi. Yosh sportchilarning jismoniy, aqliy va ijtimoiy farovonligini qo'llab-quvvatlab, milliy kurash dasturlari ertaga yetakchilarni kuchaytiradi, hayotdagi qiyinchiliklarga qarshi turishga tayyor bo'lgan chidamli va to'liq odamlarni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. *Research and implementation*, 2(4), 142-146.
2. Boqiyev, F. (2024). Sportchilarni nazariy fanlarni o'qitishda yuzga keladigan muammolarni hal qilishni zamonaviy yechimlari. *Research and implementation*, 2(5), 84-87.

3. Majidov, R.R, Boqiyev F.H, Raximov D.R, Saydaxmadov A.V, Soliyev I.S, & Abduqodirov D.S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 28-32.
4. Boqiyev F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 365-369.
5. Boqiyev F. (2024). Use of digital technologies in determining the effect of childhood gymnastics on motor development. *Journal of scientific research, modern views and innovations*, 1(1), 65-68
6. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
7. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
8. Sh.I.Po'latova - Voleybolda – strategiya va taktika. Pedagog respublika ilmiy jurnali.
9. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
10. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna use of the " coaching" methodology in the process of teacher training. *Web of semantic Universal Journal on Innovative Education* 2023/6. – C. 345-348
11. Kerimova F. A. , Nurullaev A. K. Volnaya borba. Programma i uchebnoe posobie. Tashkent. 2004 g.
12. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. 2000 y. Toshkent.
13. Kerimov F.A. Umarov M.N. Sportda prognozlashtirish va modellashtirish. 2000 y. Toshkent.
14. Salomov R.S. Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. 2000 y. Toshkent.
15. Ataev A K. Yosh o'smirlarga o'zbek kurashini o'rgatish uslubiyoti. 2003 y. Toshkent.
16. Ikromjonovich, Soyibnazarov Abbosjon. "The Purpose, Objectives And Status Of Training School Teachers Using An Online Platform." *JournalNX* 6.09 (2020): 67-71.
17. Soyibnazarov Abbosjon. «Значение и роль онлайн-курсов в системе обучения». *Международные научные и текущие научные конференции* . 2021.

YUQORI MALAKALI KURASHCHILARDA TEXNIK HARAKATLARNI AMALGA OSHIRISHNING UMUMIY ASOSLARI

Artiqov Zoxidjon Sobirovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali professori (PhD)

Xolmatov Umidjon Sobirjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Siddiqov Muxammadali Toxir o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Sportchi yanada yangi va yangi usullar, qarshi usullar hamda himoyalarni egallab borishi bilan uning alohida xususiyatlari va odatlariga javob beradigan hamda uning tomonidan muvaffaqiyatli bajariladigan usullarning bir qismi keyinchalik takomillashtirish maqsadida rejaga kiritiladi.

Kalit so'zlar: Kurash, Qarshi usullar, Sportchi, murakkab, texnik harakatlar, Himoyalarni, Tik turish, usul qo'llash

GENERAL PRINCIPLES OF PERFORMING TECHNICAL MOVEMENTS AMONG HIGHLY QUALIFIED WRESTLERS.

Artikov Zohid Sobirovich

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
professor (doctor of philosophy)*

Kholmatov Umidjon Sobirjon oglu

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan

Siddikov Muhammadali Tahir oglu

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan

Annotation: part of the methods that meet its particular characteristics and habits and are successfully carried out by the athlete with the acquisition of more recent and new methods, counter-methods and defenses will be included in the plan for the purpose of further improvement.

Keywords: fight, counter techniques, athlete, complex, technical movements, defenses, standing, method application.

Kirish.

Mavzuning dolzarbligi: Kurash texnikasi - bu musobaqa qoidalarida ruxsat etiladigan usullar, qarshi usullar va himoyalanişlar yig'indisidir.

Usullar - bu maqsadga yo'naltirilgan hujum harakatlari bo'lib, ular yordamida kurashchi raqibidan ustunlikka erishadi. Har bir usul ikki qismdan iborat. Birinchi qism - usul qo'llash uchun ushlab olish. Ushlab olishlar yuqoridan, pastdan, orqadan, oldindan, yon tomondan va boshqalarga ushlab olishlarga bo'linadi. Ushlash usulni muvaffaqiyatli bajarishda katta ahamiyatga ega. Butun usullarni bajarish sifati ushlab olishning qay darajada oqilona amalga oshirilganligiga bog'liq. Ikkinchi qismda turli xildagi harakatlar: tik turishda - o'tkazishlar, tashlashlar, ag'darishlar; parterda - o'girishlar va parterda tashlashlar bo'lishi mumkin.

Erkin kurash, sambo, dzyudo va kurashda usullarni amalga oshirish paytida bir vaktning o'zida oyoklar bilan turli harakatlarni ham bajariladi, ya'ni bular - chalishlar, qoqishlar, ilishlar, oldindan ilib otishlar, chirmashlar, orqadan ilib otishlar. Bu harakatlarning ko'pchiligi orqadan, oldindan, yondan, ichkaridan, tashqaridan bajarilishi mumkin.

Bir xildagi ushlab olish bilan bir qator harakatlarni bajarish mumkin va, aksincha, bir xil harakatning o'zi turli ushlab olishlar bilan bajarilishi mumkin. Masalan, qo'ldan va gavdadan ushlab tashlashni, zarba bilan ag'darishni amalga oshirish mumkin. Lekin raqibni egilib qo'l, gavda, qo'l va bo'yindan ushlab tashlash ham mumkin.

Kurashchi har qanday usulni hujum va qarshi hujum uchun qo'llashi mumkin. Usul yoki uning bir qismini aldamchi harakat sifatida qo'llab, kurashchi haqiqiy niyatidan raqib diqqatini chalg'itish va boshqa usul bilan hujumni amalga oshirish uchun qulay sharoitlarni tayyorlashi mumkin.

Qarshi usullar - bu raqib hujumiga javob tariqasida bajariladigan maqsadli harakatlar bo'lib, ular yordamida kurashchi raqibi ustidan ustunlikka erishadi.

Qarshi usullar murakkab texnik harakatlarga kiradi. Qarshi hujum uyushtirayotgan kupashchi bir zumda to'g'ri qaror chiqarishi va raqibi usulni amalga oshirishga ulgurmasligi uchun o'z harakatlarini hujum qilayotgan raqib harakatlari bilan aniq moslashtirishi lozim.

Himoyalanişlar - bu raqibning usullarni (qarshi usullarni) bajarishiga to'sqinlik qiluvchi maqsadli harakatlardir.

Himoyalanişlar dastlabki va bevosita himoyalanişlarga ajratiladi. Dastlabki himoyalaniş oldindan, ya'ni raqib usulni amalga oshirishdan avval bajariladi.

Bevosita himoyalanish raqib hujumini to'xtatishga qaratilgan. Bunday himoyalanish samaradorligi uning o'z vaqtida bajarilishiga bog'liq. Bevosita himoyalanish usul boshida, usulni bajarish davomida yoki usulni bajarish oxirida amalga oshirilishi mumkin.

Hamma texnik harakatlar kurashchilar tomonidan turli holatlardan turib bajariladi. Asosiy holatlar quyidagilar: tik turish, parter va ko'prik.

Tik turish - bu kurashchining holati bo'lib, unda u oyoqlarda tik turadi. O'ng, chap va yalpi tik turishlar ajratiladi. Ularning xar biri, o'z navbatida, baland, o'rta va past bo'lishi mumkin. Tik turishda kurashish yaqin, o'rta va uzoq masofalarda olib borilishi mumkin.

Ko'prik - bu kurashchining quyidagi holati bo'lib, ya'ni bunda u, orqaga egilib, oyoq kaftlari (ular taxminan yelka kengligida yozilgan) va bosh (istagan qismi) bilan gilamga tayanadi.

Kurashchi ushbu holatga kuragini gilamga tekkizmaslik uchun o'tadi.

Erkin va yunon-rum kurashida ko'prik bir holatda qator hujum hamda qarshi hujum harakatlarini bajarishda asosiy elementlardan biri hisoblanadi.

Kurashchining texnik mahoratini oshirish yo'llari.

Kurashchining texnik harakatlari zahirasi qanchalik boy bo'lsa, ularni qanchalik katta maxorat bilan qo'llay bilsa, uning texnik mahorati shunchalik yuqori bo'ladi.

Kurash texnikasi kurashchi mahoratining asosi hisoblanadi va ko'p jihatdan uning imkoniyatlarini belgilab beradi. Kurashda o'nlab usullar va ularning variantlari mavjud. Biroq bu kurashchi ularning hammasini mukammal bilishi lozim degani emas.

Sportchi yanada yangi va yangi usullar, qarshi usullar hamda himoyalanishlarni egallab borishi bilan uning alohida xususiyatlari va odatlariga javob beradigan hamda uning tomonidan muvaffaqiyatli bajariladigan usullarning bir qismi keyinchalik takomillashtirish maqsadida rejaga kiritiladi.

Kurashchining xar tomonlama texnik tayyorgarligi - turli sport turlarini rivojlantirishning zamonaviy darajasiga qo'yiladigan muhim talablardan biridir. Mustahkam egallash uchun texnik harakatlarni tanlashda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:

amaldagi musobaqa qoidalarida qaysi biri texnik harakat muvaffaqiyatli hisoblangan o'sha texnik harakatlarni egallash;

texnikaning hamma turlari ichidan sportchining alohida xususiyatlariga eng yaxshi javob beradigan usullar, qarshi usullar va himoyalanishlarning variantlarini egallash;

asosiy raqobatchilarning mahorati xususiyatlarini hisobga olish va ular bilan kurashishda yaxshi natija beradigan texnik harakatlarni tanlash;

avval o'rganilgan usullar va qarshi usullarni qo'llash imkoniyatini kengaytirish mumkin bo'lgan texnik harakatlarga ko'proq e'tibor qaratish;

kurashchi zahirasida mavjud bo'lgan usullar bilan kombi-natsiyalar hamda bog'lanishlarda qo'llash mumkin bo'lgan texnik harakatlarni o'rganish;

harakat vazifasini eng oqilona hal etish xususiyatiga ega bo'lgan harakat texnikasiga o'rgatish lozim; bu kelgusida qayta o'rganishdan xolos qiladi;

kerak bo'lmagan harakatlar va ortiqcha mushak zo'riqishini bartaraf etib, texnika asoslari hamda umumiy harakat maromini egallash;

usullarga o'rgatish vaqt oralig'ida jamlangan bo'lishi zarur, chunki trenirovka mashg'ulotlari orasidagi uzoq tanaffuslar uning ta'sirini pasaytiradi. Boshqa tomondan, bitta trenirovka darsi davomida usullarni juda tez-tez takrorlash maqsadga muvofiq emas, chunki yangi koordinatsiyalarni yaratish asab tizimini tez toliqtiradigan qiynchilikni yengib o'tish bilan bog'liq;

jismoniy shart-sharoitlar yetarlicha bo'lmashligi oqibatida yuzaga keladigan texnik holatlarni oldini olish maqsadida harakatlarning dinamik tavsiflariga mos keladigan yuqori darajadagi maxsus jismoniy tayyorgarlikni tashkil etish lozim.

Kurashchining texnik mahoratini oshirish uchun harakatlarni bajarish paytida harakatlanishdagi xatolarni o'z vaqtida aniqlash hamda ularni paydo bo'lish sabablarini belgilash muhim ahamiyatga ega. Bunday xatolarni o'z vaqtida bartaraf etish ko'p jihatdan texnik takomillashtirish jarayoni samaradorligiga sabab bo'ladi. Harakatlarga o'rgatishda yuzaga keladigan hamma harakatlanish xatolari beshta guruhga bo'linadi: harakatlanish yetishmasligi sababli hatolar; o'qitishdagi kamchiliklar sababli hatolar; sharoitlarning g'ayritabiiyligi sababli hatolar hamda kutilmagan hatolar (3-jadval).

Shu bilan birga texnik takomillashtirish jarayonida yuzaga kelgan harakatlanishdagi xatolarni bartaraf etish uchun uslubiy qoidalarni ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Артиков, З. С., & Холматов, У. С. (2023). Малакали белбоғли курашчиларни мувозанат сақлаш функциясини шакллантириш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 79-83.
2. Холматов, У. С. (2023). Малакали белбоғли курашчи-талабалар ўтказиладиган анъанавий машғулотларда жисмоний тайёргарликни шаклланиш суръати. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 146-150.

3. Холматов, У. С. (2023). Юқори малакали белбоғли курашчиларда динамик кучланиш давомида мувозанат сақлаш функцияларини ривожлантириш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 151-154.
4. Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to‘garaklarining o‘rni. 2022: icde-turkey-september
5. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna use of the" coaching" methodology in the process of teacher training. *Web of semantic Universal Journal on Innovative Education* 2023/6. – С. 345-348
6. Barkamol avlodni tarbiyalashda sog‘lom turmush tarzining roli Y Kotlov, D Anorboyeva - international scientific research2023
7. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In *Conference Zone* (pp. 289-296).
8. To‘lqinova, S. (2024). Paralimpiya taekvondochilarining jismoniy tayyorgarligini o‘rganish. *Research and implementation*, 2(5), 134-138.
9. To‘lqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o‘rni. *Research and implementation*, 2(5), 62-66.
10. Abdullajon o‘g‘li, Q. A. (2022). O‘smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo‘llari va hamkorlik masalalari. *Pedagogs jurnali*, 11(2), 22-30.
11. Sh.I.Po‘latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o‘yinlar yordamida o‘stirish samaradorligi. *Ijodkor o‘qituvchi jurnali*.
12. Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o‘yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. *Ijodkor o‘qituvchi jurnali*.
13. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va “harakat xotirasi” ni takomillashtirish. *Sport va xorijiy tillar integratsiyasi-ning amalga oshirish muammolari va yechimlari*, 1(1), 365-369.
14. Fazliddin, B. (2024). Bo‘lajak jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. *Research and implementation*, 2(4), 142-146.
15. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning
16. o‘rni va ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.
17. Ulug‘bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo‘llanishi. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.